

Петрушко В. О.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття проблема охорони природи постає як одна з найбільш гострих у планетарному масштабі. Її вирішення пов'язують з виживанням людської цивілізації, яка поступово руйнується під впливом наслідків науково–технічного прогресу. На сучасному етапі в Українській державі питання охорони природи й формування екологічної культури перебувають в центрі уваги, адже екологічна ситуація в Україні, як і в усьому світі, надзвичайно загострилася. У цьому контексті особливого значення набуває всебічне дослідження і переосмислення на сучасних засадах природоохоронної діяльності.

Сучасна система екологічної освіти має забезпечувати:

- 1) збереження і продовження української культурно–історичної традиції в ставленні до природи як основної умови життя людини;
- 2) виховання у людини ціннісного ставлення до рослин і тварин, біоценозів, до планети вцілому.

Психолого–педагогічні особливості формування екологічної культури були предметом наукових пошуків Т. Андреєвої, Г. Беленької, Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Тарасенко, Н. Яришевої та ін. Особливості ігрової діяльності дітей досліджували Ефективність застосування дидактичних ігор у навчанні дошкільників переконливо доведена в роботах Л. Артемової, В. Богуславської, А. Бондаренко, І. Конової, О. Смирнової та інших учених.

Особливу розумову активність дошкільнята проявляють при досягненні ігрової мети як в організованому навчанні, так і в повсякденному житті. Практика показала, що дидактичні ігри та вправи для розвитку екологічної культури є одним з найефективніших засобів навчання та виховання, адже гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. Особливо цінним є такий вид роботи в різновіковій групі дошкільних навчальних закладів, де одночасно перебувають діти різного вікового діапазону.

Дидактичні ігри – ігри для навчання й виховання дошкільників і школярів. Дидактичні ігри розвивають сенсорні (чуттєві) орієнтації дітей (на форму, розміри, колір, розташування предметів у просторі тощо), спостережливості, увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння рахувати. Вони мають також важливе значення для морального виховання, сприяючи розвиткові цілеспрямованості, витримки, самостійності, виробляють вміння діяти згідно з певними нормами. [2, с. 89] Л. Артемова радить використовувати дидактичну гру як ланку між навчальною та самостійною ігровою діяльністю. «Виникають на основі організованого чи стихійного навчання дидактичні ігри фактично продовжують його в формі гри. Разом з тим в дидактичній грі діти оволодівають специфічними способами ігрової діяльності – ігровими діями, ігровими відношеннями, ігровими ролями, які дозволяють самостійно реалізувати свої уявлення про навколишній предметний світ, діяльність та відношення людей. Ігрові ситуації, які є в кожній дидактичній грі, є прикладом створення уявлених ситуацій самими дітьми» [1, с. 5].

Екологічне виховання дітей дошкільного віку не просто одне із найважливіших завдань сучасного суспільства, це умова його подальшого виживання. Проведення такої роботи має особливості при роботі в різновіковій групі. При організації навчально–виховної діяльності у групі закладу дошкільної освіти, де перебувають діти різного віку, слід дотримуватися певних методичних рекомендацій. Робота може проводитися одночасно з усіма дітьми, але молодшим дітям дають простіші завдання. Але не всі заняття доцільно проводити одночасно з усіма вихованцями. Частина занять проводиться тільки з молодшими дітьми, частина–тільки з старшими. Дуже ефективним є співробітництво молодших і старших дошкільників. Співпраця дітей володіє величезним виховним потенціалом. В різновіковій групі це співпраця особливо результативна, так як старші діти передають свій досвід молодшим. При цьому перші вдосконалюють і закріплюють свої знання та вміння, а другі легше і успішніше завоюють матеріал. Особливо це помітно в продуктивних видах діяльності. Серед усього різноманіття дитячих ігор особливе місце займають сюжетно–рольові та дидактичні ігри, вони є першою соціальною практикою дитини і найбільшою мірою сприяють згуртуванню різновікового дитячого колективу. Однак організувати дітей для взаємодії в цих іграх – справа дуже складна,

Вихователь повинен уникати довгих бесід, багатослівних пояснень, знаходити правильний темп і ритм заняття. Доцільні хорові відповіді дітей всіх вікових підгруп, але за умови, що дошкільнята добре зрозуміли завдання. Наявність наочного матеріалу підтримує увагу та працездатність дітей різного віку. Іноді доцільно не видаляти молодших дітей з групи, при організації роботи підгрупами. Молодші діти, які не беруть участь безпосередньо в занятті стають більш дисциплінованими, а так само мимоволі зацікавленими в тому, що роблять старші, вони стають слухачами і щось запам'ятають. У різновікових групах створюються сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі старшими. У групах, укомплектованих таким чином, дитина два роки знаходиться у ролі молодшого і два – старшого за віком. Це

важливо з точки зору дошкільників, які у молодшому віці потребують індивідуального спілкування з більш старшими дітьми. Навчальний процес у різновікових групах здійснюється з використанням фронтальних, групових та індивідуальних форм організації навчання.

Велику роль відіграє добре обладаний куточок природи. В ньому містяться дидактичні ігри про природу, картинки та ілюстрації до розділу «Світ природи», книги про мешканців куточка природи, енциклопедії, екологічні казки і розповіді, складені дітьми, які оформляють у вигляді книжок і т.д. Для виховання у дитини інтересу і позитивного ставлення до об'єктів природи використовуються різні методи:

- самостійна робота з роздатковим матеріалом;
- дидактичні ігри та ігрові вправи: «Хто зайвий», «Що змінилося?», «З якого дерева листок?», «Знайди помилку», «Хто де живе?», «Хто що їсть?», «Де чий будиночок?», «В гості до звірят», «На бабусиному подвір'ї» тощо.

Отже, **формування екологічної культури є усвідомлення людиною своєї належності до навколишнього світу, єдності з ним, усвідомлення необхідності прийняти на себе відповідальність за здійснення стабільного розвитку цивілізації і свідоме включення в цей процес.** Екологічна культура як частина загальної культури є процесом, який пов'язаний з освоєнням і нарощуванням знань, досвіду, технологій і передачею їх старшим поколінням молодшому у вигляді моральних понять. В той же час екологічна культура є результат виховання, який виявляється у вміння індивіда досягати гармонійних відносин з навколишнім світом і самим собою. У дитинстві це вміння формується в процесі засвоєння спеціальних знань, розвитку емоційної сфери та практичних навичок екологічно доцільної взаємодії з природою і соціумом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Артемова Л.В. Вчися, граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят: Кн. для вихователів дит. садків та батьків. Київ: Томіріс, 1995. с.112: іл.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.